

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 363 sahifa.

2025-yil, 10-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI.....	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN‘IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIYAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	

O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI

Abdullaeva Nilufar Javdat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

katta o'qituvchi, Phd

Email: abdullayeva9383gmail.com@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7456-7403

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning joriy etilish jarayonlari haqida so'z yuritiladi. Respublikamiz iqtisodiyotining turli tarmoqlarida yashil mexanizmlarni tatbiq etish darajasi hamda mavjud qonunchilik bazasi ularning amaliy samaradorligi nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqotda ekologik barqarorlik, energiyadan samarali foydalanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyotning institutsional asoslari va ularni rivojlantirish yo'nalishlari ham yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, yashil ekologiya, yashil energetika, eko-innovatsiya, eko-investitsiya, qayta tiklanuvchi energiya, fotoelektr stansiyasi, energiyadan samarali foydalanish, iqtisodiyotni yashillashtirish.

Abstract: This article examines the implementation processes of the green economy in Uzbekistan. The degree of application of green mechanisms in various sectors of the national economy and the existing legal framework are analyzed in terms of their practical effectiveness. The study explores the impact of environmental sustainability, efficient energy use, and renewable energy sources on economic development. The institutional foundations of the green economy and their development directions are also highlighted.

Key words: green economy, green ecology, green energy, eco-innovation, eco-investment, renewable energy, photovoltaic station, energy efficiency, greening of the economy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы внедрения зелёной экономики в Узбекистане. Проанализированы степень применения зелёных механизмов в различных отраслях экономики республики и существующая законодательная база с точки зрения их практической эффективности. В исследовании изучено влияние экологической устойчивости, рационального использования энергии и возобновляемых источников на экономическое развитие. Также освещены институциональные основы зелёной экономики и направления их дальнейшего развития.

Ключевые слова: зелёная экономика, зелёная экология, зелёная энергетика, эko-инновации, эko-инвестиции, возобновляемая энергия, фотоэлектрическая станция, энергоэффективность, экологизация экономики.

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayonida rivojlangan mamlakatlarning texnologik bazasi sifat jihatidan yangilanib, ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlik darajasining oshishi bilan bir qatorda, hayot sifati va yashash muhiti yaxshilanayotgan yangi texnologik tuzilma asosida modernizatsiya qilingan iqtisodiyotga o'tishni talab qilmoqda. Xorijiy mamlakatlarda ushbu jarayonni amalga oshiruvchi "Yashil o'sish" iqtisodiy siyosati Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan barcha a'zolarining uzoq muddatli, ya'ni 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyasi doirasida asosiy yo'nalish sifatida qabul qilingan [1].

O'zbekiston so'nggi yillarda yashil iqtisodiyot va ekologiya sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan davlat sifatida ajralib turadi. Texnika, atrof-muhitni muhofaza qilish, algoritmik texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar mamlakatning iqtisodiy hamda ekologik rivojlanishida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, ilm-fan, innovatsiyalar, muhandislik hamda inshootlarni takomillashtirish maqsadida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, ushbu qarorning qabul qilinishi mamlakat hayotida ijobiy o'zgarishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'qimachilik mahsulotlari eksport salohiyatini oshirishga bag'ishlangan ushbu adabiyotlar sharhi milliy va xalqaro manbalar asosida tayyorlandi. World Bank tomonidan e'lon qilingan Towards a Greener Economy in Uzbekistan nomli tahliliy hisobotda mamlakatning yashil o'sishga o'tish strategiyasi, resurslardan samarali foydalanish va landshaftlarni tiklash yo'nalishlari keng yoritilgan. Hujjatda yashil iqtisodiyotning iqtisodiy o'sishdagi roliga urg'u berilib, eksportni diversifikatsiyalash, ekologik barqarorlikni ta'minlash va energetika samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

UNDP tomonidan tayyorlangan siyosiy va amaliy tahlillar O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiy o'tishni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini tahlil qiladi. Ayniqsa, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va yashil ish o'rinlarini yaratish dasturlariga e'tibor qaratilgan. Ushbu tahlillarda davlat, xususiy sektor va xalqaro moliyaviy institutlar o'rtasidagi hamkorlik muhim omil sifatida ko'rsatilib, moliyalashtirish instrumentlarining uyg'unligi milliy siyosatni samarali amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi.

Milliy tadqiqotlar orasida U. Sangirova tomonidan olib borilgan ishlarda O'zbekistonda yashil iqtisodiyot konsepsiyasini amaliy jihatdan joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hamda resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish bo'yicha hududiy takliflar berilgan. Muallifning tahlillari hududiy siyosatni ishlab chiqish va korxonada samaradorlikni oshirish uchun zarur bo'lgan aniq yo'nalishlarni belgilab beradi.

B. Isakulova va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda energetika bozorini liberallashtirish, energiya samaradorligini oshirish, yashil infratuzilmaga investitsiyalarni rag'batlantirish masalalari yoritilgan. Ular to'qimachilik sanoatida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish eksport potentsialini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlab, bu yo'nalishda investitsion muhitni yaxshilash zarurligini asoslab beradi.

R. N. Muminova va boshqa olimlarning ilmiy ishlari yashil qurilish, shahar iqtisodiyoti va ekologik barqarorlik elementlarini eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tizimlariga integratsiya qilish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Ularning fikricha, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, resurslardan oqilona foydalanish va mehnat resurslarini qayta tayyorlash orqali O'zbekiston to'qimachilik eksportining sifatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish eksport salohiyatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Buning uchun strukturaviy siyosatlar, energetika va resurslar samaradorligi bo'yicha amaliy loyihalar, shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb etuvchi institutsional mexanizmlar o'zaro uyg'unlashtirilishi zarur. Ushbu yondashuv ishlab chiqarish zanjirini yuqori qo'shilgan qiymatga yo'naltirish, qayta ishlash hajmini kengaytirish va yangi eksport bozorlariga kirishni ta'minlash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlari eksport salohiyatini baholashda statistik ma'lumotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda ilmiy maqolalar tahliliga asoslandi. Ma'lumotlar taqqoslash, trend tahlili va kontent tahlili usullari orqali qayta ishlanib, eksport faoliyati va yashil iqtisodiy siyosat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi globallashtirish jarayonida rivojlangan mamlakatlarning texnologik bazasi sifat jihatidan yangilanib, ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlik darajasining oshishi bilan bir qatorda, hayot sifati hamda yashash muhiti yaxshilanayotgan yangi texnologik tuzilma asosida modernizatsiya qilingan iqtisodiyotga o'tishni talab qilmoqda. Xorijiy mamlakatlarda bu jarayonni amalga oshiruvchi "Yashil o'sish" iqtisodiy siyosati Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan barcha a'zolarining uzoq muddatli, ya'ni 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyasi doirasida asosiy yo'nalish sifatida qabul qilingan [1].

O'zbekiston so'nggi yillarda yashil iqtisodiyot va ekologiya sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan davlat sifatida e'tirof etiladi. Texnika, atrof-muhitni muhofaza qilish, algoritmik texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar mamlakatning iqtisodiy hamda ekologik taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, ilm-fan, innovatsiyalar, muhandislik va inshootlarni takomillashtirish maqsadida ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda. Mazkur qarorning qabul qilinishi mamlakat hayotida ijobiy o'zgarishlarning yuzaga kelishiga turtki bo'ldi.

Shu bilan birga, iqtisodiyotning energiya samaradorligi yetarli darajada emasligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanilmayotgani, texnologiyalar yangilanishining sustligi hamda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish uchun

innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznesning yetarli darajada ishtirok etmayotgani milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning ustuvor maqsadlariga erishishga to'sqinlik qilmoqda.

O'zbekistonda ham yashil iqtisodiyotga o'tish va xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan poliz ekinlarini yetishtiruvchi issiqxonalarni hamda aholining uy-joylariga qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqaruvchi quyosh batareyalarini o'rnatish bo'yicha loyihalar yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni xarid qilish va o'rnatish uchun imtiyozli kreditlar ajratilmoqda hamda ularning sotilishida soliq imtiyozlari taqdim etilmoqda.

Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun iqtisodiy rivojlanish jarayonlarida barcha tarmoqlarda kam uglerod sarflovchi ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish, samarali va ekologik toza texnologiyalarni tatbiq etish zarur. Shuningdek, barqaror qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini iqtisodiyotning barcha sohalariga integratsiya qilish orqali tabiiy hamda energiya resurslaridan foydalanish mexanizmlarini tubdan o'zgartirish talab etiladi.

Uzoq muddatli istiqbolda "yashil" iqtisodiyotga o'tish quyidagi asosiy tamoyillarga tayangan holda amalga oshirilishi lozim:

- barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga muvofiqlik;
- resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish;
- iqtisodiy hisob tizimiga ekologik va ijtimoiy mezonlarni kiritish;
- ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish uchun "yashil" vositalar va yondashuvlarni qo'llash ustuvorligi;
- muhim tarmoqlarda raqobatbardoshlikni oshirish, "yashil" ish o'rinlarini yaratish va aholining farovonligini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish;
- resurslardan samarali foydalanish choralarining investitsion jozibadorligini ta'minlash.

Shu munosabat bilan iqlim o'zgarishi masalalarini milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga integratsiya qilishga qaratilgan 2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini (keyingi o'rinlarda – Strategiya) ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi [3].

Muhtaram Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning 2019-yil 30-oktabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF–5863-son'li Farmoni hamda 2019-yil 5-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–4477-son'li qarori yurtimizda yashil iqtisodiyot rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Ushbu hujjatlarda yashil iqtisodiyotga o'tish O'zbekiston iqtisodiyotining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berilgan [4].

Mazkur amalga oshirilayotgan keng qamrovli iqtisodiy va siyosiy islohotlar mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qiluvchi mustahkam poydevorni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli O'zbekiston "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasining besh tashabbus yo'nalishida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi"ni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Natijada mamlakatning barqaror taraqqiyoti siyosiy va iqtisodiy rivojlanishning yanada kuchayishiga turtki bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda elektr jihozlarini mustahkamlash, muqobil energiya manbalaridan foydalanish sohasida muvaffaqiyatlarga erishish hamda "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi doirasida yanada keng qadamlar tashlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishni rivojlantirish, yashil iqtisodiyotning ishlash tizimini takomillashtirish orqali O'zbekiston ekologiya va iqtisodiyot sohalarida yanada yuksak natijalarga erishishi mumkin. Shu jumladan, yashil loyihalar va tashabbuslarni moliyalashtirish uchun maxsus fondlar va kreditlar tashkil etish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etayotgan kompaniyalarga soliq imtiyozlari berish mamlakatning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtiradi hamda muhim ekologik masalalarni hal etishga yordam beradi. Har bir taklifning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun aniq reja va mexanizmlarni ishlab chiqish zarur. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonda "Yashil iqtisodiyot" mavzusi iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas yo'nalishiga aylanib, har bir fuqaroning ongida ekologik mas'uliyatni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu konsepsiya mamlakatni iqtisodiyot va ekologiya sohasida yanada barqaror rivojlantirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston so'nggi yillarda yashil iqtisodiyot va ekologiya sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida barqaror iqtisodiy rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan tashabbuslar, strategiyalar va siyosatlar qabul qilindi. Parij bitimining ratifikatsiya qilinishi mamlakatning issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo'yicha majburiyatlarini amalga oshirishda muhim qadam bo'ldi. Kam uglerodli rivojlanish, energiyadan samarali foydalanish, barqaror iste'mol va

1 <https://lex.uz/docs/-4574008>

2 <https://lex.uz/docs/-4539502>

ishlab chiqarish tamoyillarini joriy etish orqali O'zbekiston ekologik toza iqtisodiy rivojlanish yo'lida yetakchi davlatlardan biriga aylanish yo'lidan bormoqda. Milliy maqsadlar va innovatsion tashabbuslarni izchil qo'llab-quvvatlash mamlakatning ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib, kelgusida yanada katta yutuqlarga erishish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori.
2. World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation. Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA). — New York: United Nations, 2011. — E/2011/50/Rev.1 ST/ESA/333.
3. Sindarovich, U. A., Dilnoza, Q., & Fayzullo o'g'li, B. A. (2023). National Traditions of Interior Architecture of Buildings of Wedding Houses. Central Asian Journal of Arts and Design, 4(3), 1–7.
4. Порфирьев, Б. П. (2013). «Зелёная» экономика: реалии, перспективы и пределы роста. — Москва: Карнеги.
5. World Bank. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. Washington, DC: World Bank, 2022.
6. Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan, The World Bank. Green Growth and Climate Change in Uzbekistan: Policy Dialogue Series Compendium. Washington, DC: World Bank, 2022.
7. B. Isakulova. Transition to a Green Economy in Uzbekistan: Energy and Policy Aspects. In: E3S Conferences Proceedings. – 2024.
8. U. Sangirova. Green Economy Development in the Republic of Uzbekistan. Bio-Conferences, 2024.
9. UNDP. Green Recovery and the Transition to a Green Economy in Uzbekistan: Policy Brief. Tashkent, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
